
Páginas selectas sobre "Las bases físicas de la homeopatía" *

Dr. Guy B. Steams
Dr. Edgar D. Evia

* Páginas selectas del libro *The physical basis of homeopathy*, por el doctor Guy B. Steams y Edgar D. Evia. *World Homeopathic Links*. New Delhi, 1982, originalmente publicado en 1942 en el *Journal of the American Institute of Homeopathy*. Traducido y extractado por el Dr. Germán Guajardo Bernal.

¿Qué es exactamente la dinamización homeopática y por qué mecanismo reaccionamos ante su efecto? Al plantearse estas preguntas la investigación científica nos dará los fundamentos del sistema homeopático.

Los homeópatas sabemos poco de nuestros medicamentos o del mecanismo de la reacción del paciente y a muchos médicos, incluyendo grandes homeópatas, les intriga la dinamización. Hay mucho escepticismo en torno a la dilución homeopática a partir de la 30 C o 200 C. Hasta Hahnemann regularmente empleó medicamentos a la 90 C y la historia registra su extraordinario éxito.

Boenninghausen empleó potencias mucho más altas y fue de los terapeutas más notables de su tiempo. Evidentemente el tema de las dinamizaciones debe investigarse científicamente. Se plantea que actúan por sugestión o que la recuperación fue espontánea, pero el mismo Boenninghausen atendió animales enfermos y observó que las altas dinamizaciones, objeto de burla por los médicos de su tiempo, curaban más pronto. Ingenuo, Boenninghausen pensaba que con ello se descartaba la sugestión, pero tanto los homeópatas como los alópatas olvidaron ya su contribución.

Para examinar ambos aspectos de lo homeopático a la luz de la ciencia, surgió la Fundación para la Investigación de la Homeopatía en 1918.

El problema de la dinamización (especialmente las altas dinamizaciones)

resulta un escollo desde los tiempos de Hahnemann. Desde entonces la dinamización nunca se abordó de nuevo con la mente abierta ante la evidencia relevante. Hay homeópatas que manejan altas dinamizaciones y se aferran a la expresión de Hahnemann sobre la naturaleza *cuasi espiritual y dinámica* de las mismas. Proclaman que, al ser imponderable, la dinamización es inaccesible al análisis científico. También están los físicos que no se impresionan por el hallazgo. Para ellos la hipótesis de la dinamización simplemente resulta incompatible con la realidad física, es inútil que los homeópatas insistan en que las dinamizaciones han curado durante más de un siglo. Ambas concepciones se contraponen, la vitalista de los homeópatas y el materialismo obtuso de aquellos físicos.

Resumiendo, la realidad física consiste en que la dinamización es una dilución progresiva en proporción geométrica. Cada etapa reduce la cantidad del soluto original respecto al disolvente. Gradualmente el soluto se diluye, como la tinta que palidece al agregar más agua.

Las matemáticas indican que el soluto desaparece a partir del décimo frasco en dilución centesimal hahnemanniana. No se justifica la dilución continua en un mismo recipiente, pues las paredes del vaso retienen partículas del soluto.

Si el diámetro estimado de una molécula de hidrógeno es 0.067 uu y la molécula del NaCl es 0.26 uu, entonces el tamaño de la partícula en la 10 C es menor que las dimensiones de la molécula de soluto, por lo tanto la molécula tendría que fragmentarse. Pero la fragmentación molecular sig-

nifica la destrucción de las características originales de la sustancia (soluta), que se verían reemplazadas por los restos atómicos en esa etapa de dilución.

No obstante, hace más de un siglo que los homeópatas aprovechan las virtudes curativas de dinamizaciones mucho más altas que la 10 C, a sabiendas que *Ars album* está igualmente indicado en una 30 C que en la 6 D, aunque la molécula de *Ars alb* (As_2O_3) como tal evidentemente no sobreviva a la décima dinamización.

Los físicos deben abrirse al fenómeno descubierto. Para ellos la "dinamización" es sólo una forma vaga de describir una dilución extrema y toda dilución es una distribución más o menos densa de una fase (soluta) en otra (disolvente). Ahora bien, si es inaceptable que permanezcan moléculas del soluto después de la 10 C y si dichas potencias retienen características del efecto del soluto, entonces debemos suponer que estas dinamizaciones no son diluciones convencionales, sino que manifiestan una función de la materia completamente diferente. ¿En qué consiste dicha función, y entre cuáles fenómenos debemos buscar para explicarla?¹

Hay dos enfoques interesantes al problema: por un lado el trabajo de cristalografía de E. Pfeiffer y, por otro, las investigaciones de Bridgeman sobre hielo a alta presión. Ambos descubrieron una serie de fenómenos relacionados con la dilución homeopática.

¹Por el momento, la investigación se limita a los fenómenos físicos, la realidad de los efectos de las dinamizaciones biológicas altas serán retomados en la siguiente sección, y esperamos comprobarlos.

Sabemos que las sustancias solubles cristalizan de manera característica y la presencia de impurezas modifica el modo de cristalización, afectando profundamente su apariencia, estructura y otras propiedades.¹ Los experimentos de Pfeiffer se basan en esto; los de Bridgeman, aunque menos relacionados, no son menos significativos. En cada caso, el factor esencial era la molécula como un todo, en mayor medida que sus componentes. Revisemos por lo tanto ciertos hechos fundamentales sobre las partículas materiales.²

Todas las sustancias de la naturaleza se componen de 92 elementos básicos, elementos que en sus estados más simples existen como átomos. Usualmente los átomos de un elemento puro tienden a adherirse en racimos o grupos de dos, tres o más (*clusters*). Tal agrupación resulta de cargas eléctricas que salen desde el interior del átomo: los físicos les llaman "cargas residuales". La cantidad y tipo de cargas entre ellos determina si se agruparán los átomos adyacentes, las formas de

los racimos o si habrá un rechazo que los separe (ocurre rara vez). Por el movimiento azaroso y constante de los átomos, la presentación de su fachada eléctrica a otro átomo se rige en parte por las leyes del azar. Los átomos pueden unirse con otros iguales —agrupándose con átomos del mismo elemento— o con átomos de elementos totalmente diferentes —formando grupos atómicos de elementos distintos. A un racimo de dos o más átomos similares o distintos, en una unidad física mayor se le denomina molécula. Y la molécula parece ser la unidad más importante en el fenómeno de la dinamización.

Durante el desarrollo o crecimiento de cristales, el agregado molecular reproduce un patrón estructural típico para cada sustancia. Las impurezas agregadas a un sistema homogéneo de partículas introducen factores eléctricos nuevos que afectan la tendencia a agruparse de las moléculas originales. Pfeiffer en Suiza, trabajó con soluciones puras de cloruro de cobre, el cual crece obedeciendo a un patrón estable si las condiciones ambientales son fijas. Al introducir impurezas en el cloruro de cobre descubre que las desviaciones de su patrón de crecimiento normal siempre dependen del material añadido. Investiga entonces la influencia de dinamizaciones homeopáticas, mismas que introduce como impurezas en la cristalización de cloruro de cobre. Al aumentar la potencia, encuentra que el patrón cristalino resulta más frágil y susceptible de cambiar. Consiguió modificar la cristalización aun con sustancias dinamizadas hasta la 15 C. Muy distantes de una 10 C, en donde las molé-

¹J. Alexander clasifica algunos casos interesantes. Si durante la manufactura del papel hay vestigios de hierro en el digestor, éstos destiñen todo el lote. El sentido del gusto, puede detectar una parte de cobre en un millón de partes de café. Las propiedades de los metales son alteradas por impurezas y este hecho se convierte en ventaja para la preparación de aleaciones. Por ejemplo: 0.05% de plomo transforma al oro frágil; la conductividad del cobre se reduce al 39% al añadir 0.216% de arsénico; una parte de carbón en 10 mil de hierro causa cambios en sus propiedades; y si el hierro contiene 0.01% de azufre, resulta inútil como catalizador.

²Para simplificar, los átomos y moléculas se tomarán como unidades, sin entrar en detalles de su estructura atómica en donde originan los fenómenos eléctricos atómicos y moleculares. Se dará por entendido que los iones electropositivos y electronegativos son el factor principal en la formación de los agregados atómicos y moleculares aquí descritos.

culas del soluto tendrían que estar subdivididas según lo plantea la física. La alteración de la cristalización ocurrió con dinimizaciones medias o altas (ultramoleculares), tal como las indicaciones para un medicamento homeopático son iguales no importa si es alta o baja la potencia administrada. Es notable que las altas diluciones homeopáticas determinan una estructura cristalina más fina y frágil.

Los descubrimientos de Pfeiffer permiten dos generalizaciones importantes: a) una dinamización alta (ultramolecular) puede producir un efecto claro que se refleja en un parámetro físico, la cristalización. b) Aquí también hay apoyo definido a nuestra suposición inicial de que la dinamización ultramolecular no es una "dilución" simple, pues no entraña una fragmentación molecular, sino que estamos ante una estructuración singular de la materia.

El factor formativo depende en parte de la carga eléctrica del soluto que modifica la carga de partículas del disolvente (agua), provocando un reacomodo de su orientación. Pero una dinamización ultramolecular ya no tiene partículas del soluto, sin embargo sigue manifestando un efecto relativo a la impresión del soluto original, como si el disolvente hubiera sido permanentemente modificado por un agente formativo del soluto.

Pfeiffer investigó con altas dinimizaciones, desdeñadas por los físicos y también por algunos homeópatas, demostrando físicamente dos extraordinarias características: su efectividad después del límite de división molecular (aprox. 10 C); y la conservación ulterior de esos efectos que teórica-

mente con la dilución homeopática se eliminarían al desaparecer la última molécula de soluto.

¿Qué señal transportan las moléculas en movimiento del disolvente? Las partículas del soluto persisten en solución como dispersiones coloidales. Eliminandolas queda el disolvente estéril. Recientemente los físicos consideraban que por naturaleza los líquidos no tenían estructura, por lo amplio de las órbitas desordenadas de sus moléculas en agitación térmica; la retención de una señal parecía requerir de la rigidez de un cuerpo sólido. Son cuestiones importantes, pero vayamos un poco más lejos y preguntemos: ¿Cuál es la prueba de que los líquidos no tienen estructura? No hay tal prueba, por el contrario muchos experimentos sugieren que los líquidos poseen alguna clase de organización molecular a gran escala. Bridgeman, trabajó con hielo en altas temperaturas en cámaras de presión cuidadosamente construidas y encontró que según el nivel de temperatura los cristales de hielo sufrían inesperados cambios estructurales. Como estos cambios obedecieran a la elevación de presión a niveles definidos, los nombró consecutivamente 1, 2, 3... y así sucesivamente.

Descubrió entonces que si el hielo en un estado de presión medio se fundía hasta licuarlo, y luego se congelaba nuevamente los cristales caían al momento correspondiente a dicha presión sin pasar por el estado que regularmente precedía; por ejemplo, el hielo tipo 3 se formaba de pronto y sin pasar antes por el tipo 2, como hubiera sucedido a partir de agua fresca en presiones ascendentes. Esto significa

que el agua derretida retuvo una memoria de la estructura adquirida bajo presión, un vestigio del estado de congelamiento anormal, y fue capaz de reasumir a la estructura saltándose etapas intermedias. Cuando el agua permaneció en reposo durante algunas horas, perdió la impronta.

De manera análoga, en la dinamización el disolvente recibe la impresión del soluto. La analogía es extraordinaria en la dinamización ultramolecular, cuyo efecto persiste aunque el soluto haya desaparecido —figurativamente, la “memoria” de una impureza que existió. En el caso de Bridgeman, el hielo memorizó un estado, no una impureza. Ambos casos se parecen pues articulan un agente modificante no asociado con las influencias físicas gruesas que acompañan una impureza en solución.

Confirmar que los líquidos pueden adoptar una cierta orientación molecular ayudaría a consolidar una teoría. Los cambios en la orientación molecular no acompañados por efectos químicos ya se pueden demostrar mediante la técnica de la cristalización. Probablemente con la difracción de rayos X pudiéramos profundizar aún más. En este sentido son significativos los cambios que Erwin Heintz observó en los espectros de absorción cuando el haz infrarrojo pasa por las distintas potencias de la misma sustancia. Por ejemplo la alternancia de efectos en la serie de *Natrum nitr.* cuyos picos máximos corresponden a las potencias decimales 9, 14, 18, 21, 26, 28 y los mínimos a 10, 16, 19, 22, 25, 27 y 30. Comparados con el espectro del agua destilada usada como control, es indudable la importancia del hallazgo, par-

ticularmente con las potencias superiores a la 20 decimal —por ejemplo, la región ultramolecular. Todo esto nos remite a la capacidad de un líquido de recibir una impronta estructural que persista aun sin el agente impresor.

Podemos ahora visualizar lo que realmente ocurre en la dinamización. Al introducir sales o partículas en suspensión, las cargas iónicas del disolvente se reacomodan ante las cargas del soluto, formándose así nuevos patrones de agregados moleculares. Es el inicio de la impronta molecular. Mientras el soluto permanezca, la actividad eléctrica de sus partículas mantiene la impronta. Pero el disolvente es capaz de perpetuar la impronta sin la asistencia del soluto, como lo demuestra el que una dinamización ultramolecular persista con la modificación característica del patrón cristalino, misma que se observa en la alternancia de efectos de los espectrogramas infrarrojos de Heintz. Cuando el disolvente adquiere la impronta no sólo la conserva sin auxilio¹ sino que la transfiere al disolvente fresco, estéril. Es peculiar este proceso de comunicación o reinfección. Resulta evidente que la sucusión contribuye al menos en parte con la energía requerida para la infección de disolvente estéril por la im-

¹WM Boyd comprobó que el calor intenso aplicado durante suficiente tiempo a una dinamización ultramolecular disipa su actividad característica y presumiblemente destruye la impronta de la impresión molecular. El calor es una forma de energía especialmente asociada con la cinética molecular, otro indicio de que las altas potencias deben su efecto a la actividad molecular del disolvente. En cierta ocasión el doctor Powel observó que ciertas dinamizaciones 200 C conservadas encima de un calentador, perdían su efecto, debiendo sustituir las con potencias frescas antes de reetartarlas.)

pronta molecular del disolvente en la potencia precedente.

El que todas las altas dinamizaciones de cierta sustancia preserven sus características esenciales implica que la impronta dada al agregado molecular del disolvente imita de alguna manera la configuración de las moléculas de soluto, tal como diferentes moldes imprimen su imagen en distintos trozos de barro blando. El barro, sin embargo, retiene una impresión inversa, mientras, para continuar con la analogía, el disolvente siempre acarrea una impresión directa. Después de todo en biología es común que los hijos reciban los caracteres paternos transmitidos por la actividad fisicoquímica de los genes, de modo que un comportamiento análogo no sería imposible para sustancias inorgánicas. Todo indica que la reproducción o imitación de un patrón original (p. ej., el patrón de soluto) parece ocurrir en los agregados moleculares del disolvente. Por primera vez podemos situarnos por encima de aquella frase vaga de Hahnemann sobre lo *cuasi espiritual*. Comenzamos a graduarnos de un estudio cualitativa hacia uno cuantitativo. Y el problema de

la dinamización, que ya no es una abstracción, entra ahora a los dominios de la física.

Anexo

Semblanza biográfica del doctor Guy Beckley Steams

Stearns fue el primero en investigar el efecto de las altas dinamizaciones mediante experimentos en animales, usando cobayos y la mosca drosófila.¹ Fue el primero en introducir el desarrollo científico de sus concepciones, estableciendo la Fundación para la Investigación en Homeopatía para el estudio sistemático de las altas dinamizaciones. El documento *Las Bases Físicas de la Homeopatía*, escrito con Edgar D. Evia, fue publicado en la edición de febrero 1942 del *Journal of the American Institute of Homeopathy*. Su posición avanzada y claridad de pensamiento lo sitúan como un documento de interés permanente para el mundo homeopático.

¹Stearns, G. "Experiments with homeopathic potentized substances given to *Drosophila melanogaster* with hereditary tumours". *The Homeopathic Recorder*, 1925, 40.